

AMALIY TIZIMLARDA BERILGANLAR BAZASINI BOSHQARISH TIZIMLARI O'RNI.

Tojimatov Israil Nurmamatovich

FarDU- Amaliy matematika va Informatika kafedrası katta o'qituvchisi

Adxamova Charosxon Akmaljon qizi

FarDU Axborot tizimlari va texnologiyalari yo'nalishi 2-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15339815>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Berilganlar bazasini boshqarish tizimlari (BBBT) ning ma'lumot turlari, ularning qo'llanilish sohalari hamda ta'lim jarayoniga innovatsion yondashuvlar orqali qanday ta'sir ko'rsatishi tahlil qilinadi. BBBT bugungi kunda nafaqat ta'lim sohasida, balki biznes, sog'liqni saqlash, moliya va boshqa ko'plab sohalarda muqarrar zaruratga aylangan tizimlardan biridir. Ayniqsa, raqamli transformatsiya davrida bunday tizimlar axborotni tizimli boshqarish va samarali qarorlar qabul qilishda muhim rol o'ynaydi. Maqolada, shuningdek, BBBT xizmatlarining amaliyotdagi real qo'llanilishi misollar asosida ko'rsatilib, ularning kelajakdagi rivojlanish istiqbollari va zamonaviy texnologiyalar bilan integratsiyasi ham yoritib o'tiladi. Ushbu tahlillar orqali BBBT nafaqat ma'lumotlarni saqlash vositasi, balki innovatsion rivojlanishning asosiy omillaridan biri ekanligi isbotlab beriladi.

Kalit so'zi: MySQL, PostgreSQL, Oracle, Microsoft SQL Server, MongoDB (NoSQL), Microsoft access, BBBT, POSTGRES.

Annotation: This article analyzes the types of data in Database Management Systems (DBMS), their applications, and their significance in enhancing the educational process through innovative approaches. Nowadays, DBMS is an essential system not only in education but also in sectors such as business, healthcare, finance, and many others. Especially in the era of digital transformation, these systems play a crucial role in structured data management and effective decision-making. The article also presents practical examples of DBMS applications, highlighting their future development prospects and integration with modern technologies. Through this analysis, it is demonstrated that DBMS is not just a tool for storing information, but also one of the key factors of innovative development.

Keywords: MySQL, PostgreSQL, Oracle, Microsoft SQL Server, MongoDB (NoSQL), Microsoft Access, DBMS, Postgres

Аннотация: В данной статье анализируются типы данных в системах управления базами данных (СУБД), области их применения, а также их значение в обогащении образовательного процесса с помощью инновационных подходов. На сегодняшний день СУБД являются важнейшими системами не только в образовании, но и в таких сферах, как

бизнес, здравоохранение, финансы и другие. Особенно в эпоху цифровой трансформации такие системы играют ключевую роль в управлении данными и принятии эффективных решений.

В статье также приводятся примеры практического применения СУБД, освещаются перспективы их дальнейшего развития и интеграции с современными технологиями. В результате анализа доказывається, что СУБД — это не просто инструмент для хранения информации, а один из важнейших факторов инновационного развития.

Ключевые слова: MySQL, PostgreSQL, Oracle, Microsoft SQL Server, MongoDB (NoSQL), Microsoft Access, СУБД, Postgres

Kirish: Axbortlarni saqlash, qayta ishlash va uzatish kabi vazifalarni bajarishda ma'lumotlar va bilimlar bazasi texnologiyalarining hizmati beqiyos ekaniga ishonch hosil qilmoqda. Respublikamizdagi viloyatlar, shaharlar, tumanlarga qarashli korxonalar, tashkilotlar va muassasalar zamonaviy kompyuter texnikalari bilan jihozlanib, ular mahsus qurilmalar yordamida axborotlarni uzatish va qabul qilish imkoniyatiga ega bolmoqda.

Insonning iqtisodiy, ekologik, siyosiy va boshqa sohalarda fikrlash doirasining kengayishi axborotli muhitning sifat va miqdor jihatdan o'zgarishi, yangi xususiyatga ega bo'lgan axborotli muhitning kelib chiqishiga sabab bo'lmoqda. "Berilganlar bazasi" fanini o'rganishdan asosiy maqsad har bir talabada kompyuter texnologiyalarga bo'lgan qiziqishni uyg'otish, amaliy informatika va avtomatlashtirilgan axborot tizimlardan foydalanib turi iqtisodiy masalalar echish usullari sohasida bilimlar berishdir.

Boshqaruv jarayonidagi axborotlarni saqlash, saralash, uzatish, qabul qilish, qayta ishlash va foydalanish kabi amallarni organish va turli sohalarga tadbiq qilish mazkur fanning predmeti hisoblanadi.

Har qanday axborot tizimining maqsadi real muhit ob'yektlari haqidagi ma'lumotlarga ishlov berishdan iborat. Keng ma'noda ma'lumotlar bazasi - bu qandaydir bir predmet sohasidagi real muhitning aniq ob'yektlari haqidagi ma'lumotlar to'plamidir. Predmet sohasi deganda avtomatlashtirilgan boshqarishni tashkil qilish uchun o'rganilayotgan real muhitning ma'lum bir qismitushiniladi. Masalan, korxonalar, zavod, ilmiy tekshirish instituti, oliy o'quv yurti va boshqalar.

Asosiy qisim: BBBT — Berilganlar Bazasini Boshqarish Tizimi (BBBT) — bu ma'lumotlarni yaratish, saqlash, o'zgartirish, qidirish va boshqarish uchun mo'ljallangan dasturiy ta'minot tizimidir.

Eng mashhur BBBTlarga quyidagilar kiradi:

1. MySQL

2. PostgreSQL
3. Oracle
4. Microsoft SQL Server
5. MongoDB (NoSQL)
6. Microsoft access

Microsoft Access MBBT relyatsion ma'lumotar bazasini boshqaruvchi tizim sanalib, unda lokal ma'lumotlar bazasini, SQL- serverida ma'lumotlar bazasi yoki fayl serveri uchun lokal tarmoqda umumiy ma'lumotlar bazasi yaratish uchun barcha uskuna vositalari, hamda foydalanuvchiga ma'lumotlar bazasi bilan ishlashi uchun dastur ilovalarini tuzish imkoniyatlari mavjud.

Ma'lumotlar bazasi MDB-faylida quyidagi ob'ektlarni o'z ichiga oladi:

- jadvallar, so'rovlar, ma'lumotlar sxemasi;
- formalar, hisobotlar, makroslar, modullar;

Formalar, hisobotlar va sahifalar malumotlarni yangilash, ko'rish, kriteriya bo'yicha qidirish va hisobot olish uchun ishlatiladi. Bu ob'ektlar ilovalari elementlarni boshqarish deb ataluvchi grafik elementlardan yaratiladi. Boshqarishning asosiy elementlari ob'ektlarni bog'lash uchun ma'lumotlar manbai bo'lgan jadval yozuvlari xizmat qiladi.

Ob'ektlarga murojaatni avtomatlashtirish va ularning aloqasida dastur kodlari ishlatiladi. Faqat dastur kodlari yordamida tolaqonli foydalanuvchi ilovalari olinadi. Dastur kodlarini tuzish uchun VBA modulli makroslar ishlatiladi. Har bir ob'ekt va boshqaruv elementi xossalar to'plamiga ega. Xossani aniqlash uchun ob'ektlar va boshqarish elementlarini to'g'rilash kerak.

Access ma'lumotlar bazasi oynasida uning ob'ektlari tasvirlanadi. Ob'ektlar bilan ishlashda barcha amallar, jumladan ma'lumotlar bazasini va ilovalarni yaratish ham shu oynada amalga oshiriladi.

Jadvallar ma'lum bir narsa haqida ma'lumotlarni saqlash uchun foydalanuvchi tomonidan yaratiladi - yagona axborot ob'ektdagi ma'lumotlar modeli predmetli sohasi. Jadval qator va ustunlardan iborat. Har bir ustun bir xarakteristik axborot ob'ekt predmet sohasi.

PostgreSQL kuchli, ochiq manbali ob'ekt bilan bog'liq ma'lumotlar bazasi tizimi bo'lib, u eng murakkab ma'lumotlar ish yuklarini xavfsiz saqlash va masshtablash imkonini beruvchi ko'plab xususiyatlar bilan birgalikda SQL tilidan foydalanadi va kengaytiradi. PostgreSQLning kelib chiqishi 1986 yilda Berklidagi Kaliforniya universitetida POSTGRES loyihasining bir qismi sifatida boshlangan va asosiy platformada 35-yildan ortiq faol rivojlanishga ega.

PostgreSQL o'zining isbotlangan arxitekturasi, ishonchliligi, ma'lumotlar yaxlitligi, mustahkam xususiyatlar to'plami, kengaytirilishi va samarali va innovatsion echimlarni doimiy ravishda taqdim etish uchun dasturiy ta'minot ortidagi ochiq manbalar hamjamiyatining fidoyiligi bilan kuchli obro'ga ega bo'ldi. PostgreSQL barcha asosiy operatsion tizimlarda ishlaydi, 2001-yildan beri ACID - mos keladi va mashhur PostGIS geofazoviy ma'lumotlar bazasi kengaytiruvchisi kabi kuchli qo'shimchalarga ega.

Ma'lumotlar bazasi ma'lumotlarning tuzilgan to'plamidir. Bu oddiy xaridlar ro'yxatidan tortib rasm galereyasi yoki korporativ tarmoqdagi katta hajmdagi ma'lumotlarga ega bo'lgan har qanday narsa bo'lishi mumkin. Kompyuter ma'lumotlar bazasida saqlangan ma'lumotlarni qo'shish, kirish va qayta ishlash uchun sizga MySQL Server kabi ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimi kerak. Kompyuterlar katta hajmdagi ma'lumotlar bilan ishlashda juda yaxshi bo'lganligi sababli, ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimlari mustaqil yordamchi dasturlar sifatida yoki boshqa ilovalarning bir qismi sifatida hisoblashda markaziy rol o'ynaydi.

Relyatsion ma'lumotlar bazasi barcha ma'lumotlarni bitta katta omborga joylashtirishdan ko'ra, ma'lumotlarni alohida jadvallarda saqlaydi. Ma'lumotlar bazasi tuzilmalari tezlik uchun optimallashtirilgan jismoniy fayllarga tashkil etilgan. Ma'lumotlar bazalari, jadvallar, ko'rinishlar, qatorlar va ustunlar kabi ob'ektlar bilan mantiqiy model moslashuvchan dasturlash muhitini taklif qiladi. Siz turli xil ma'lumotlar maydonlari o'rtasidagi munosabatlarni tartibga soluvchi qoidalarni o'rnatasiz, masalan, bittadan birga, birdan ko'pga, noyob, majburiy yoki ixtiyoriy va turli jadvallar orasidagi " ko'rsatkichlar ". Ma'lumotlar bazasi ushbu qoidalarni amalga oshiradi, shuning uchun yaxshi mo'ljallangan ma'lumotlar bazasi bilan ilovangiz hech qachon nomuvofiq, takroriy, etim, eskirgan yoki etishmayotgan ma'lumotlarni ko'rmaydi.

Oracle ma'lumotlar bazasining muhim qismi bu ma'lumotlar lug'ati bo'lib, u faqat o'qish uchun mo'ljallangan jadvallar to'plami bo'lib, ma'lumotlar bazasi haqida ma'muriy metama'lumotlarni taqdim etadi.

Ma'lumotlar lug'ati quyidagi ma'lumotlarni o'z ichiga oladi:

Ma'lumotlar bazasidagi har bir sxema ob'ektining ta'riflari , jumladan ustunlar uchun standart qiymatlar va butunlikni cheklash ma'lumotlari.

Sxema ob'ektlari uchun ajratilgan va hozirda foydalaniladigan joy miqdori.

Oracle Database foydalanuvchilarining nomlari, foydalanuvchilarga berilgan imtiyozlar va rollar hamda foydalanuvchilarga tegishli audit ma'lumotlari.

Ma'lumotlar lug'ati har bir Oracle ma'lumotlar bazasi uchun ma'lumotlarni boshqarishning markaziy qismidir. Masalan, ma'lumotlar bazasi quyidagi amallarni bajaradi:

Foydalanuvchilar, sxema ob'ektlari va saqlash tuzilmalari haqidagi ma'lumotlarni topish uchun ma'lumotlar lug'atiga kiradi.

Har safar DDL bayonoti chiqarilganda ma'lumotlar lug'atini o'zgartiradi.

Oracle ma'lumotlar bazasi ma'lumotlar lug'ati ma'lumotlarini jadvallarda saqlaganligi sababli, xuddi boshqa ma'lumotlar kabi, foydalanuvchilar SQL yordamida ma'lumotlarni so'rashlari mumkin. Masalan, foydalanuvchilar SELECT o'zlarining imtiyozlarini, ularning sxemasida qaysi jadvallar mavjudligini, ushbu jadvallarda qaysi ustunlar mavjudligini, indekslar ushbu ustunlar ustiga qurilganmi yoki yo'qligini va hokazolarni aniqlash uchun bayonotlarni ishga tushirishlari mumkin.

MongoDB-dagi yozuv maydon va qiymat juftlaridan tashkil topgan ma'lumotlar tuzilmasi bo'lgan hujjatdir. MongoDB hujjatlari JSON obyektlariga o'xshaydi. Maydonlar qiymatlari boshqa hujjatlarni, massivlarni va hujjatlar massivlarini o'z ichiga olishi mumkin.

```
{  
  name: "sue",           ←field: value  
  age: 26,               ←field: value  
  status: "A",          ←field: value  
  groups: [ "news", "sports" ] ←field: value  
}
```

Hujjatlardan foydalanishning afzalliklari quyidagilardan iborat:

1. Hujjatlar ko'pgina dasturlash tillarida mahalliy ma'lumotlar turlariga mos keladi.
2. O'rnatilgan hujjatlar va massivlar qiymat birlashmalarga bo'lgan ehtiyojni kamaytiradi.
3. Dinamik sxema ravon polimorfizmni qo'llab-quvvatlaydi.

Xulosa: Bugungi raqamli asrda axborotni to'plash, saqlash, qayta ishlash va undan samarali foydalanish har qanday tizim uchun muhim ahamiyatga ega. Ayniqsa, berilganlar bazasini boshqarish tizimlari (BBBT) zamonaviy axborot tizimlarining asosiy komponentlaridan biri sifatida keng qo'llanilmoqda.

MySQL, PostgreSQL, Oracle, Microsoft SQL Server, MongoDB va Microsoft Access kabi BBBTlar orqali turli sohalardagi axborotlar tartibli, xavfsiz va tezkor ishlov berish imkoniyatiga ega bo'ladi. Har bir tizimning o'ziga xos afzalliklari bor: masalan, MongoDB noan'anaviy (NoSQL) yondashuvi bilan katta hajmdagi yarim

tuzilgan ma'lumotlar bilan ishlashda qulaylik bersa, Oracle va SQL Server esa korporativ darajadagi murakkab tizimlar uchun quvvatli vositalarni taqdim etadi.

Shunday qilib, BBTlar nafaqat IT sohasida, balki iqtisodiyot, tibbiyot, ta'lim, boshqaruv va boshqa ko'plab amaliy sohalarda samaradorlikni oshirishda muhim rol o'ynamoqda. Talabalar va mutaxassislar uchun bu tizimlarni o'rganish zamonaviy axborot infratuzilmasini tushunish va rivojlantirishda muhim poydevor hisoblanadi.

Foidanilgan adabyotlar:

1. Xayitov O. X., Qodirov A. A. – Ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimlari, Toshkent: O'qituvchi, 2021. – B. 42–48, 91–96.
2. Sh. T. Karimov, R. M. Otajonov – Axborot texnologiyalari va tizimlari, Toshkent: "Fan va texnologiya" nashriyoti, 2020. – B. 57–60, 112–118.
3. Elbek Xolmatov – BBT asoslari: MySQL, Oracle va Access bilan ishlash, Farg'ona, 2022. – B. 23–30, 76–81.
4. Васенков, Д. В. (2007). Методы обучения искусственных нейронных сетей. Компьютерные инструменты в образовании, (1), 20–29.
5. Исраил Нурмаматович Тожимаматов. (2022). ИЖТИМОЙ ТАРМОҚНИНГ ИЖТИМОЙ МУАММОЛАРИ. 4(1), 702–705.
6. Тожимаматов Исраил. (2021). Рақамли иқтисодиётда big data технологияси, 420–430.
7. <http://https://www.postgresql.org/docs/> – PostgreSQL rasmiy hujjatlar.
8. <https://docs.oracle.com/> – Oracle Database rasmiy hujjatlar.
9. <https://learn.microsoft.com/en-us/sql/> – Microsoft SQL Server rasmiy hujjatlar.
10. <https://www.mongodb.com/docs/manual/> – MongoDB rasmiy hujjatlar.
11. <https://w3schools.com/> – Ma'lumotlar bazasi darsliklari (MySQL, PostgreSQL bo'yicha).
12. <https://geeksforgeeks.org/> – Ma'lumotlar bazalari va dasturlash bo'yicha maqolalar.

